

कॉपीराईट कायद्याच्या संरक्षणात ग्रंथालयाची भूमिका

डॉ.किर्दत विलास गोपीनाथराव¹, डॉ. मोरे जयंत हंसराज²

¹ग्रंथपाल, वसुंधरा महाविद्यालय, घाटनांदुर, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड

²ग्रंथपाल, जनविकास महाविद्यालय, बंनसारोळा, ता. केज, जि. बीड

Corresponding Author – डॉ.किर्दत विलास गोपीनाथराव

DOI - 10.5281/zenodo.14909897

प्रस्तावना :

भारत सरकारने लिखित साहित्याचे संरक्षण, लेखकाचे अधिकार व हक्क सुरक्षित ठेवण्याकरिता सन 1957 मध्ये कॉपीराईट कायदा पास केला. हा कायदा 1958 मध्ये अमलात आला. या कायद्यामध्ये स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार बदल करण्यात आले. यामध्ये 1976, 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 आणि 2012 या प्रत्येक वर्षी कायद्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याकरिता ग्रंथालयाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. कॉपीराईट कायद्यामध्ये लिखित साहित्याची चोरी, अतिरिक्त वापर, विनापरवानगी हाताळणे, साहित्यामधील मजकूर घेऊन त्यावर मालकी हक्क दाखविणे इत्यादी स्वरूपाची तरतूद करण्यात आली आहे.

कॉपीराईट कायद्यामुळे लेखकाच्या साहित्याची चोरी रोखली जात आहे. तसेच लेखकाचा अधिकार कायम राहतो. लेखकाच्या साहित्यावर कोणाचाही अधिकार स्थापित होत नाही. तसेच लेखकाला आपले साहित्य कुठे प्रकाशित करावे, किती प्रमाणात प्रकाशित करावे, किती प्रति काढाव्यात हे सर्व अधिकार लेखकाला असतात. या कायदानुसार लेखक आपले अधिकार इतरांना देऊ शकतात. कॉपीराईट कायद्याचा उद्देश विज्ञान आणि साहित्याच्या प्रगतीला चालना देणे आहे. कॉपीराईट कायद्यामुळे मूळ

साहित्याच्या निर्मात्यांना त्यांच्या कामाचे पुनर उत्पादन प्रकाशित करणे, विक्री करणे, वितरण करणे, प्रदर्शन करणे यासारखे अधिकार मिळाले आहेत.

कॉपीराईट कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी ग्रंथालय करित आहे. ग्रंथपाल वेगवेगळे नियोजन व व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून कॉपीराईट कायद्याचे संगोपन करित असल्यामुळे सदरील शोधनिबंधाच्या अध्ययनाची उद्दिष्टे खालील प्रमाणे नमूद करण्यात आली आहेत.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. कॉपीराईट कायद्याचे स्वरूप समजून घेणे.
2. कॉपीराईट कायद्याचा दृष्टिकोन व नियमांचे अध्ययन करणे.
3. कॉपीराईट कायद्याच्या सुरक्षितते संबंधी ग्रंथालयाची भूमिका अभ्यासणे.

सदरील उद्दिष्टांच्या पूर्तते करिता खालील प्रमाणे गृहीतकांची मांडणी करण्यात आली आहे.

गृहीतके :

1. कॉपीराईट कायद्यामुळे साहित्य चोरीवर निर्बंध निर्माण झाली आहेत
2. कॉपीराईट कायद्याचा दृष्टिकोन नवसाहित्याची निर्मिती व कॉपीराईट व्यक्तीवर नियंत्रण घालणे आहे.

3. कॉपीराईट कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी ग्रंथालय करीत आहे.

सदरील गृहीतकांच्या पडताळणी करिता खालील प्रमाणे संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या मांडणी करिता वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन आराखड्याचा अवलंब करण्यात आला आहे. तर शोधनिबंधाच्या तथ्य संकलनाकरिता द्वितीय स्त्रोता मधील प्रकाशित व अप्रकाशित तथ्यांचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रकाशित तथ्याकरिता संदर्भ ग्रंथ, मासिके, वर्तमानपत्रे, साप्ताहिके, पाक्षिक, वार्षिक अंक शासनाचे अहवाल, शासकीय व निमशासकीय संस्थांचे अहवाल इत्यादीचा वापर करण्यात आला आहे. तर अप्रकाशित तथ्या मध्ये एम. फिल., पीएच.डी.चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल, संगणकावरील सांकेतिक स्थळे इत्यादीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

विषय प्रतिपादन :

भारत सरकारने साहित्याची चोरी होऊ नये. नवनवीन साहित्याची निर्मिती व्हावी. याकरिता कॉपीराईट कायद्याची स्थापना केली. या कायदानुसार लिखित साहित्याचे संरक्षण करणे आणि कॉपीराईट केलेल्या साहित्याचे संरक्षण, व्यवस्थापन व त्या साहित्याला प्रवेश प्रदान करणे ही ग्रंथालयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याने ग्रंथालयावर कॉपीराईट कायद्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कॉपीराईट कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये आणि बौद्धिक संपदा कायद्याचे पालन व्यवस्थित करण्याकरिता ग्रंथपाल, ग्रंथालय कर्मचारी यांना कॉपीराईट कायद्याची पूर्ण जाणीव असणे आवश्यक आहे.

कॉपीराईट कायद्यातील घटकांच्या माहितीची आवश्यकता :

1 लिखित साहित्याचा वाजवी वापर करू नये:

कॉपीराईट कायद्याने लिखित साहित्याचा वाजवी वापर मालकाच्या परवानगीशिवाय करू नये हे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचारी आणि ग्रंथपाल यांनी संशोधक, लेखक, अभ्यासक यांना साहित्याचा वाजवी वापर करू नये याची सूचना देणे आवश्यक आहे. तसेच एखाद्या लेखकाने साहित्याचा वाजवी वापर केला असेल तर त्याला ते बाद करण्याच्या सूचना देणे. तसेच ग्रंथालयाच्या सूचनांमध्ये कॉपीराईट कायद्याची नियमावली नमूद करणे आवश्यक आहे. या नियमावली मध्ये साहित्याच्या वापराचा उद्देश आणि स्वरूप स्पष्ट करणे कॉपीराईट केलेल्या नियमाचे उल्लंघन व त्यावरील दंड कॉपीराईट केलेल्या काम बाजारपेठ, वाचक यावर होणारा परिणाम इत्यादीची माहिती नमूद करावी. अर्थात ग्रंथालय कर्मचारी व ग्रंथपाल यांनी कॉपीराईट केलेल्या साहित्याचा वापर शैक्षणिक उद्देशासाठी केला जात आहे किंवा नाही याची खात्री करावी. तसेच शैक्षणिक साहित्याकरिता वापर होत असेल तर तो मर्यादित होतो किंवा नाही यावर लक्ष ठेवावे.

2 सार्वजनिक उपयुक्तता:

लिखित साहित्याचे कॉपीराईट होत असेल तर त्या साहित्याची उपयुक्तता सार्वजनिक कार्याकरिता होते काय? तसेच सार्वजनिक कार्यासाठी वापरले जात असलेले साहित्य कालबाह्य झाले आहे काय? साहित्य वापरत असताना साहित्याचा वापर, जनकल्याण, सामुदायिक विकास, शैक्षणिक पुनर्रचना यासंबंधी होत आहे काय? याची खात्री व पडताळणी करावी. कॉपीराईट साहित्य सार्वजनिक कार्यासाठी होत असेल तर त्यास वापर करू दिला पाहिजे.

3 परवाना देणे:

ग्रंथालय व्यवसायासाठी परवाना आणि सबस्क्राईब करा असे अनेक आह्वाने निर्माण करू शकतात. अनेक ग्रंथालय त्यांच्या ग्राहकांना ई-पुस्तके,

जर्नल्स आणि डेटाबेस सारख्या डिजिटल सामग्री मध्ये प्रवेश देण्यासाठी परवाने मिळवतात परंतु प्रकाशक आणि सामग्री लेखकामध्ये झालेले करार स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा असावा लागतो. त्यांचा करारामधील अटी आणि शर्तीचे योग्य पद्धतीने पालन करण्याचे कार्य ग्रंथपालांनी करावे. अर्थातच ग्रंथपालांना प्रकाशक आणि लेखक यांच्या कराराची माहिती असणे आवश्यक आहे.

4 आंतर ग्रंथालय फीस व सेवा नियमावली:

ग्रंथालय सेवांमध्ये संशोधक, अभ्यासक, वाचक इत्यादीचा समावेश असतो. संशोधकांना ग्रंथालय संशोधनामध्ये व्यापक स्वरूपात प्रवेश प्रदान करण्याकरिता निश्चित स्वरूपाची फिस आकारणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांना किती वाचन साहित्याचे वितरण करणे, कोणत्या साहित्याचे वितरण केले जाणार यासंबंधीची नियमावली असावी लागते. तसेच साहित्य वापरासंबंधीची नियमावली स्पष्ट असावी, साहित्य वापरत असताना साहित्याची कॉपीराईट केली जाणार नाही यासंबंधी हमीपत्र घेतले जावे. त्यामुळे साहित्य लेखकांच्या साहित्याची चोरी होत नाही.

5 ग्रंथालय कॉपीराईट कायदा 1976 कलम 108 ची पूर्तता:

कॉपीराईट कायदा 1976 मध्ये पास झाला. त्यामध्ये कलम 108 नुसार ग्रंथालयातील ग्रंथपालाला संशोधक, वाचक, अभ्यासक यांनी कॉपीराईट केलेल्या साहित्यावर कार्यवाही करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकारानुसार संशोधक, अभ्यासक अथवा लेखक कॉपीराईट करीत असेल तर त्याकडून साहित्य परत घेता येते तसेच कॉपीराईट केलेल्या साहित्यावर दंडात्मक कार्यवाही करता येते. या कायद्याचा व कलमाची अंमलबजावणी ग्रंथपालांनी केली पाहिजे.

6 डिजिटल कॉपीराईट कायदा व नियमावली:

डिजिटल कॉपीराईट कायदा व त्याची नियमावली अमेरिकेने तयार केलेली आहे. हा कायदा व नियमावली डिजिटल क्षेत्रातील साहित्य सामग्रीशी

संबंधित आहे. या कायदानुसार डिजिटल साहित्याची कॉपीराईट चोरी करणे गुन्हा आहे. तसेच या कायद्याच्या नियमानुसार चोरी करणाऱ्या व्यक्तीच्या साहित्यावर कायमस्वरूपी बंदी घातली जाते. तसेच त्याच्या साहित्य निर्मितीचा परवाना रद्द केला जातो. याची जाणीव ग्रंथपालांना असणे आवश्यक आहे. तसेच ग्रंथपालांनी संशोधक, लेखक, वाचक, यांना डिजिटल कॉपीराईट कायद्याची व त्यांच्या नियमांची सूचना जाणीव करून देणे आवश्यक आहे.

7 मुलाखत सूचनांची माहिती:

कॉपीराईट कायद्यासंबंधी ग्रंथपाल आणि कर्मचारी यांना सर्वतोपरी माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच ग्रंथालयातील साधनसामग्री लिखित साहित्य, डिजिटल साहित्य या संबंधी कॉपीराईट होऊ नये याकरिता असलेल्या नियमावलीची माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये लेखकाचे हमीपत्र, प्रकाशकाची मान्यता, ग्रंथालयाची परवानगी आणि संशोधकाचे शपथपत्र असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच संशोधनात काही प्रमाणात कॉपीराईटचा अवलंब करता येतो अन्यथा साहित्याची कॉपीराईट करता येत नाही.

कॉपीराईट समस्या वर उपाय :

1. कॉपीराईट कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, अंमलबजावणी करण्याकरिता ग्रंथालयाला अधिकार देणे.
2. ग्रंथपाल आणि कर्मचारी यांनी कॉपीराईट झालेल्या साहित्याची सूचना प्रकाशक लेखक यांना तत्काळ देणे.
3. कॉपीराईट करणाऱ्या व्यक्तींचा ग्रंथालय परवाना रद्द करून त्यावर दंडात्मक कार्यवाही करणे.
4. कॉपीराईट झालेले साहित्य वाचन साहित्यातून बाद करणे.
5. कॉपीराईट करणाऱ्या संशोधक लेखक साहित्यिक यांचा परवाना रद्द करणे.

निष्कर्ष :

1. साहित्याची चोरी होऊ नये याकरिता स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार कॉपीराईट कायद्याची स्थापना करण्यात आली आहे.
2. साहित्याची चोरी पुनर आवृत्ती होण्यावर पाय बंद झाला आहे.
3. कॉपीराईट कायद्याने नवसाहित्य व नव विचारांना चालना दिली आहे.
4. कॉपीराईट कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.

अध्ययनाचे महत्त्व :

साहित्यासंबंधी असलेल्या कॉपीराईट कायदा हा साहित्याची चोरी रोखण्याकरिता करण्यात आला आहे. कॉपीराईट कायद्यामुळे नव साहित्याची निर्मिती प्रभावी होत आहे. या कायद्याची जाणीव, त्यांच्या नियमांची माहिती ग्रंथपाल, ग्रंथालय कर्मचारी यांना असणे आवश्यक आहे. या कायद्यासंबंधी अध्ययन करणारे संशोधक, वाचक, लेखक, अभ्यासक, ग्रंथालय कर्मचारी इत्यादींना कॉपीराईट कायदा व त्याचे महत्त्व समजून घेण्याकरिता उपयुक्त ठरेल.

सारांश :

आधुनिक काळात साहित्य चोरीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. या साहित्य चोरीवर निर्बंध

घालण्याकरिता भारत सरकारने कॉपीराईट कायद्याची स्थापना केली. या कायद्याने कॉपीराईट करणाऱ्या संशोधक, अभ्यासक, लेखक, साहित्यिक इत्यादीवर दंडात्मक कार्यवाही व त्यांच्या साहित्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे कॉपीराईटचे प्रमाण कमी होऊन नव साहित्य निर्मितीला दिशा प्राप्त झाली आहे.

संदर्भसूची :

1. घोटाळे रा.णा., "सामाजिक शास्त्रीय संशोधनाची तत्वे आणि पद्धती", श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर. 2000
2. निकोसे सत्यप्रकाश, "ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र संशोधन पद्धती", प्रज्ञा प्रकाशन, नागपूर. 2007
3. खिराडे संतोष, "डिजिटल शिक्षणाकडे शिक्षणाचे बदलते प्रवाह", प्रशांत प्रकाशन, जळगाव. 2000
4. पाटील प्रदीप, "माहिती साधने", प्रशांत प्रकाशन, जळगाव. 2019
5. जोशी बी, आर, "तर्क विद्या" स्वाती प्रकाशन, पूर्णा. 2002
6. <https://indiankanoon.org>.
7. <https://copyrightservice.net>.